

**KORXONA FAOLIYATINI BOSHQARISHDA ISHLAB CHIQRISH
QUVVATLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY
ASOSLARI.**

G.Sh.Xonkeldeva

Prof. i.f.d. Farg'ona davlat universiteti.

M.I. Karimova

Tadqiqotchi .Farg'ona politexnika instituti.

e-mail: kmuxtasar354@gmail.com

тел: +998 91 657 45 54

Anotatsiya: Jamiyatni harakatga keltirishning asosiy vositalaridan biri bu ishlab chiqarishni rivojlantirish hisoblanadi. Ishlab chiqarishni rivojlantirish maqsadida bugungi kunda tadbirkorlik faoliyatiga katta e'tibor berilmoqda. Shu bilan birga sanoat ishlab chiqarishining samaradorligi foydalanilgan ishlab chiqarish fondlarining hajmi, tarkibi, texnik holatini oshirish bo'yicha xam tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish quvvati, ishlab chiqarish dasturi, qurilish materiallari sanoati korxonalari, kapital, tadbirkor, samaradorlik, raqobat.

Аннотация: Одним из основных средств движения общества является развитие производства. Сегодня большое внимание уделяется предпринимательству в целях развития производства. При этом принимаются меры по увеличению объема, состава и технического состояния производственных фондов, используемых для повышения эффективности промышленного производства.

Ключевые слова: производственная мощность, производственная программа, предприятия промышленности строительных материалов, капитал, предприниматель, эффективность, конкуренция.

Abstract: One of the main means of moving society is the development of production. Today, great attention is paid to entrepreneurship in order to develop

production. At the same time, measures are being taken to increase the volume, composition, and technical condition of production funds used for the efficiency of industrial production.

Keywords: production capacity, production program, construction materials industry enterprises, capital, entrepreneur, efficiency, competition.

Iqtisodiyot taraqqiyotining muhim shartlaridan biri ishlab chiqarish resurslaridan oqilona foydalanishdir. Bu orqali korxonalar faoliyati samaradorligi sezilarli darajada ortadi. Ma'lumki, ishlab chiqarishning muhim tarkibiy qismlarining mazmun mohiyati jamiyatni harakatga keltirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Shuning uchun ham undagi sifat o'zgarishlari va ulardan oqilona foydalanish yo'llarini aniqlash iqtisod uchun muhim ahamiyatga egadir.

Bozor iqtisodiyoti sharoitlariga oid asarlarda ishlab chiqarishning to'rt omili: mehnat, kapital, er-suv, tadbirkorlik qobiliyati keltirib o'tiladi. Bu yerda eng muhim masala ishchi kuchi bilan mehnat orasidagi farqni ochib berishdir. Ma'lumki, mehnat kishining ya'ni, ishchi kuchining muayyan maqsadga yo'naltirilgan faoliyat jarayonidir. Ayni shu jihatdan ham ishchi kuchi tushunchasidan butkul farq qiladi. Ba'zi adabiyotlarda ularni bir ma'noda ishlatishga odatlanishgan, bu esa o'z navbatida chalkashliklarni keltirib chiqaradi.

Rejalashtirilgan hisob-kitoblarda "ishlab chiqarish quvvati" va "ishlab chiqarish dasturi" tushunchalari bir xil emas. Agar birinchisi korxonaning ma'lum sharoitlarda ma'lum vaqt ichida fizik ko'rinishda maksimal miqdorda mahsulot ishlab chiqarish qobiliyatini ko'rsatsa, ikkinchisi rejalashtirilgan davrda quvvatlardan foydalanish darajasini tavsiflaydi. Rejalashtirishda ishlab chiqarish dasturi, shuningdek, korxonalar quvvati bir xil tabiiy (shartli tabiiy) va qiymat birliklarida ifodalanadi. Masalan, traktor zavodining quvvati traktor birligi bilan, qurilish materiallari sanoati korxonalari – kvadrat metr kg,tonna , konserva zavodi – minglab oddiy bankalar bilan o'lchanadi.

Kapital tushunchasi ham turli adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. Bir qator g'arb iqtisodchilari L.Valras, J.Klark va I.Fisherlar kapitalga daromad keltiruvchi,

foйда keltiruvchi, foiz keltiruvchi qiymat sifatida qarashgan. Biroq, kapital tushunchasining ikki tomoni mavjud bo‘lib, uning bir tomoni moddiy va ashyoviy, ikkinchi tomoni esa uning qiymat ko‘rinishidan iboratdir. Kapital deganda o‘z egalariga daromad keltiradigan ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatishning hamma sohalarida ishlatiladigan ishlab chiqarish vositalarini, sotishga tayyor turgan tovarlarni, yangi vositalar va ishchi kuchini sotib olishga mo‘ljallangan pulmablag‘larini, ularning ashyoviy tomoni va qiymatining birligini tushunamiz.

Bugun bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik faoliyatiga juda katta e‘tibor qaratiladi. Tadbirkor avvalo tashkilotchi, yangilikka intiluvchi, tashabbuskor, iqtisodiy va boshqa xatarlardan ogoh, mas‘uliyatni o‘z zimmasiga ola biluvchi, eng muhimi iqtisodiy resurslar: ishlab chiqarish vositalari va ishchi kuchi resurslari, tabiiy resurslarning bir-biri bilan uyg‘un tarzda ishlay olishini ta‘minlaydigan shaxsdir. Bunday fazilatlar tadbirkorlikning asosiy harakatga keltiruvchi omil hisoblanadi. Manbalarda axborot va uning vositalarini, ekologik omillarni ham ishlab chiqarishda alohida o‘rin tutuvchi vosita deb qaralmoqda. Fikrimizcha, yer va kapitalda o‘z ifodasini topuvchi bu omillarni keltirish topologiya bo‘ladi xolos. Ammo ishchi kuchi va jihozlar birgalikda ishlab chiqarish quvvatini belgilaydi, xuddi shu omil ishlab chiqarish samaradorligini yuksaltirishda asosiy birlik ekaniga shubha qilmasa ham bo‘ladi.

Ta‘kidlash lozimki, sanoat ishlab chiqarishining samaradorligi foydalanilgan ishlab chiqarish fondlarining hajmi, tarkibi, texnik holati va ulardan qay darajada foydalanilganligiga bog‘liq. Aynan fond qaytimining ortishi hamda quvvatlar va jihozlar to‘liq hajmda ishga solinishini ta‘minlash korxonalarining faoliyat samaradorligini oshirishning muhim yo‘nalishi hamda ularning raqobatbardoshligini ta‘minlashning muhim shartidir. Buguni kunda sanoat korxonalarining tashqi muhitdagi o‘zgarishlarga moslashishi zarurati ishlab chiqarish quvvatidan samarali foydalanishni tashkil etish muammosini hal qilish masalasini kun tartibiga qo‘yadi. Ushbu masalaning yechimini faqatgina boshqaruvchi rahbarlar faoliyatiga va

tajribasiga bog'lash noto'g'ridir. Birinchidan, ishlab chiqarish quvvati tushunchasi turlicha talqin qilinadi. Ikkinchidan, vaqt o'tish bilan mazkur tushunchaning mohiyati o'zgarib boradi va uchinchidan, ishlab chiqarish quvvati elementlariga va ulardan samarali foydalanish shart-sharoitlari o'zgarishiga ta'sir qiluvchi ko'plab o'zaro bog'liq omillarni hisobga olish kerak bo'ladi.

Xorijiy mamlakatlarda qurilish materiallari sanoati korxonalarining mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish muammosiga ko'plab ilmiy ishlar va tadqiqotlar bag'ishlangan. Mazkur ilmiy ishlarda ishlab chiqarish quvvatlarining o'rni va ahamiyati ochib berilgan, ulardan qay darajada foydalanilayotgani va ularning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri baholangan. Aksariyat hollarda, bu terminga jo qilingan ma'no "potensial ishlab chiqarish quvvati", "o'tkazish qobiliyati", "ishlab chiqarishning texnik me'yori", "ishlab chiqarish salohiyati", "asosiy fondlarning ishlab chiqarish unumdorligi", "maksimal mumkin bo'lgan quvvat", "optimal quvvat" va shu kabi so'zlar bilan ifodalanadi.

Katta ensiklopediya lug'atida quyidagi ta'rif berilgan: "soha, korxonada, uning tarkibiy tuzilmasining ishlab chiqarish quvvati – bu progressiv me'yorlar hisoblab chiqilgan, ilg'or texnologiya va ishlab chiqarishni tashkil etish usullari asosida ishlab chiqarish jihozlari va maydonlaridan imkon qadar to'liq foydalangan holda, ma'lum vaqt oralig'ida maksimal ishlab chiqarish mumkin bo'lgan mahsulot hajmi" Ko'rib turganimizdek, mazkur talqinda quvvat – bu xo'jalik birligining unumdorligi, mahsuldorligi. "Maksimal mumkin bo'lgan" iborasi esa ishlab chiqarish hajmi bo'lgan quvvatga nisbatan ishlatilgan. Bayon etilgan quvvat tushunchasida uning barcha mantiqiy tuzilmasi shartlidir: qaysi vaqt birligi ma'qul – soatmi, yilmi yoki boshqasimi va h.k. Mamlakatimizning bir qator boshqa olimlari – R.Isaev, S.M.Kosimov, M.A.Tillyaxodjaev ishlab chiqarish quvvati tushunchasiga quyidagicha tavsif beradilar: "Ishlab chiqarish quvvati deganda mavjud jami jihozlar, agregatlar, maydonlar asosida ishlab chiqarishni birlashtirgan holda maksimal tovar ishlab chiqarish, xom ashyoni qayta ishlash qobiliyati tushuniladi" R.S. Muratov va

I.A.Djalilovalarning fikricha, ishlab chiqarish quvvati – bu “progressiv texnologiya va mavjud shart-sharoitda ishlab chiqarish mumkin bo‘lgan tovar hajmi” Turkiya ijtimoiy bilimlar instituti professori Kahramanmaras Ö. Güneçikan ishlab chiqarish quvvati tushunchasiga quyidagicha tavsif beradi: “Ishlab chiqarish quvvati –bu korxonaning mavjud ishlab chiqarish omillaridan oqilona foydalanish asosida ishlab chiqarishi mumkin bo‘lgan mahsulot xajmidir”.

1.1 –Rasm. Korxonaning hayotiy bosqichlari. (Muallif ishlanmasi)

Demak, korxonalar va uning tarkibiy elementlarining ishlab chiqarish quvvatlari ko'rsatkichlari vaqt birligida bajarilgan asosiy unumli mehnatning (samarali ishlarning) me'yoriy hajmlarini tavsiflaydi, bu esa jismoniy quvvatning klassik ko'rsatkichiga birmuncha mos. Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir korxonalar o'z raqobatbardoshligini oshirishga intiladi. Taniqli iqtisodchi Maykl Porterning nazariyasiga muvofiq, raqobatbardoshlikning birinchi omili – mahsulot sifati. Demak, har bir korxonalar faqat sifatli mahsulot ishlab chiqarishi kerak va ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish faqat sifatli mahsulotga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Fikrimizcha, ishlab chiqarish quvvati tushunchasini quyidagicha talqin qilish maqsadga muvofiq deb xisoblanadi. ishlab chiqarish quvvati – bu maksimal hajmda sifatli mahsulot ishlab chiqarish bo'lib, buni taqvim davridagi vaqt davomida mavjud

ishlab chiqarish-texnika bazasida, shu bazadan to‘liq va maqbul tartibda foydalangan holda, normal ishlab chiqarish va mehnat sharoitida amalga oshirish mumkin.

Rejalashtirish amaliyotida ishlab chiqarish quvvati deganda ko‘pincha haqiqatda mavjud va erishish mumkin bo‘lgan mahsulot ishlab chiqarish hajmi tushuniladi. Bunda maksimal mahsulot ishlab chiqarish “imkoniyati” o‘rnini “haqiqatda” ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi egallaydi, ishlab chiqarish quvvati va ishlab chiqarish dasturi o‘rtasidagi tamoyillar farqi yo‘qolib ketadi, ishlab chiqarish quvvatini hisoblash “tor joylarni” aniqlash bilan cheklanadi, o‘z ishlab chiqarish quvvatini ob’ektiv aniqlagan korxonalar “jazolanadi”. Ishlab chiqarish quvvati tushunchasini ikki toifaga ajratish mumkin: muhandislik va iqtisodiy.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Michael L. Pinedo. Planning and Scheduling in Manufacturing and Services 2nd ed. 2009 Edition. Noor Ahmed Raaz. Basic Procedure of Production Planning and Control in Textile Industry. B.Sc. in Apparel Manufacturing. Asst. Merchandiser at A.M.C.S Textile Ltd . URL:// <http://textilelearner.blogspot.com/2015/03/basic-procedure-of-production-planning.html>;

<http://fashion2apparel.blogspot.com/2017/01/production-planning-control-apparel-industry.html>.

2. Барташев Л. В. Техничко-экономические расчеты при проектировании и производстве машин. - М.: Машиностроение, 1973. - 384 с.; Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений / Пер, с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.; Виханский О.С, Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. — 3-е изд. - М.: Гардарики, 1999. - 528 с.

3. Белов А.И. Экономика организации (предприятия): Практикум / А.И. Белов, Г.Н. Добрин, А.Е. Карлик; Под общ.ред. проф. А.Е. Карлика. - М.: ИНФРА - М, 2003

4. Большой энциклопедический словарь. М.: БСЭ; СПб: Норильск, 1997.

5. Güneçikan, Ö. “Kapasite Planlaması ve Optimim Stok Kontrolü Yönetimi”. Kahramanmaraş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008 – 481p

6. By Richard B. Chase - Production and Operations Management: Manufacturing and Services (8th Edition). 1998.889 p

7. By Richard B. Chase - Production and Operations Management: Manufacturing and Services (8th Edition). 1998.889 p